

WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Н.В. СТЕПНЫХ, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник

Е.В. НЕСТЕРОВА, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник

А.М. ЗАРГАРЯН, научный сотрудник

О.А. ЖУКОВА, научный сотрудник

(ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН», г. Екатеринбург)

Введение. В современных условиях весьма желательно, чтобы рекомендации научных учреждений по технологиям выращивания сельхозкультур были подкреплены экономическим обоснованием. Однако традиционные методы оценки довольно трудоёмки, они предполагают расчет технологических карт и сбор большого объема данных, куда входят: технологические параметры (нормы высева семян, дозы внесения удобрений и средств защиты растений, сроки выполнения работ), цены на ресурсы и продукцию, нормы выработки и расхода горючего, тарифные ставки, расценки по оплате труда, нормативы по премированию и другим выплатам, нормы амортизации и ремонта техники. Это далеко не полный перечень необходимой информации. Задача усложняется постоянным изменением цен на ресурсы и продукцию. Далеко не все сельскохозяйственные предприятия ведут такие расчеты, ориентируясь в планировании на данные бухгалтерских отчетов предыдущих лет, а для научных сотрудников, испытывающих десятки вариантов технологий, задача по экономической оценке становится непосильной. К тому же в научно-исследовательских институтах сельскохозяйственного профиля за небольшим исключением ликвидированы экономические лаборатории.

Результаты. Для успешного решения задачи мы предлагаем вести экономическую оценку на основе типовых технологических карт [1] и укрупнённых нормативов с использованием регулярно обновляемой базы данных в специальном web-приложении, размещённом на сайте Курганского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНЦУрО РАН. Электронный ресурс позволяет использовать приложение широкому кругу пользователей, в том числе сотрудникам научных организаций. При использовании приложения специалистами и научными сотрудниками из различных регионов страны может быть создана база данных экономической оценки технологий, которая будет полезной для обоснования размещения культур и технологий по регионам. Ресурс мог бы стать составной частью аналитического центра Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Укрупнённые нормативы предполагают объединение связанных технологических операций. Так, операция посева объединяется с операциями по предпосевной обработке почвы, погрузке и транспортировке семян, а в случае одновременного с посевом внесения удобрений объединяются операции по погрузке и транспортировке удобрений. При обработке посевов средствами защиты растений операция обработки объединяется с операцией по подвозу воды. Операция уборки объединяется с отвозкой и подработкой урожая. Кроме того укрупняются нормы по оплате труда: основная заработная плата суммируется с доплатами, премиями и начислениями во внебюджетные фонды.

По объединённым операциям созданы укрупнённые нормативы по затратам: затраты труда (чел.-ч на 1 га), расход горючего (л на 1 га) и электроэнергии (квт.-ч на 1 га), амортизация и стоимость ремонта. Приложение после выбора технологической операции рассчитывает сумму заработной платы, стоимость горючего, электроэнергии и все эксплуатационные затраты (руб. на 1 га) (см. рисунок 1).

В приложении предусмотрены два варианта информационной базы: первый – по умолчанию, подготовленный Курганским НИИСХ, второй – персональный, устанавливаемый пользователем. Пользователь может добавлять в базу собственные нормативы и цены на продукцию и ресурсы.

Расчет нормативных затрат по объединённым операциям осуществляется с помощью разработанной авторами компьютерной программы «Проектирование технологий выращивания сельскохозяйственных культур», в которой рассчитываются технологические карты [2]. Методика расчета технологических карт общепринятая [3], [4], [5]. Новизна заключается в подготовке нормативной базы, в частности, норм выработки и расхода горючего на полевых работах.

В советское и более позднее время при расчете технологических карт и планировании растениеводства использовали нормы «Роснисагропрома». После ликвидации этого ведомства официальных норм не стало, а потребность в них в связи с увеличением разнообразия техники и

Рисунок 1. Форма выбора технологических операций

технологий увеличилась. Каждое сельхозпредприятие вынуждено разрабатывать нормы самостоятельно. Однако качество этих норм невысоко, так как хронометраж работ за небольшим исключением не проводится, время и объём, как правило, фиксируются в учетных листах без полевых измерений. Использование таких данных в экономической оценке технологий выращивания сельскохозяйственных культур и при планировании производства может дать ошибочные результаты.

Авторами созданы методика и система по объективному измерению выработки и расхода горючего на основе ранее созданной компьютерной программы по мониторингу техники и технологий [6]. Система, состоящая из нескольких компьютерных программ, навигационного оборудования и сервера, фиксирует, передаёт и записывает в информационную базу передвижение агрегатов, время работы и расход горючего. Далее путём программных запросов (вид работы, агрегат, год, дата начала и дата окончания работы) данные выводятся в таблицу, в которой автоматически рассчитываются часовая выработка агрегата и расход горючего на единицу работы. По сравнению с «ручным» хронометражем измерение ведётся не разово, а постоянно, что увеличивает объём и повышает достоверность данных. Предлагаемая система мониторинга позволяет не только провести хронометраж работ, но и значительно повысить его качество, а полученные результаты принять за нормативы при планировании и экономической оценке технологий.

В структуре затрат в современных технологиях большой удельный вес имеют материалы (семена, удобрения, средства защиты растений), от применения которых существенно зависит экономическая эффективность производства. По умолчанию в типовых технологических картах в соответствии с рекомендациями научных учреждений заданы нормы высева семян и дозы внесения удобрений и средств защиты растений. Нормы и дозы могут быть изменены в специальной форме web-приложения, где выбираются материалы: семена (культура, норма высева, кг на 1 га), удобрения (вид удобрения, доза применения, кг на 1 га), гербициды, инсек-

Рисунок 2. Форма выбора материалов

тициды и фунгициды (наименование, доза применения, кг на 1 га) (см. рисунок 2).

На последнем этапе выбирается продукция, например, пшеница 3 класса и её урожайность. После нажатия кнопки «рассчитать» в соответствующей таблице появляются показатели экономической оценки и строится диаграмма структуры затрат (см. рисунок 3).

Рисунок 3. Выходная форма экономической оценки

Информация, характеризующая технологию (культура, сорт, севооборот, предшественник, способ обработки почвы, способ и дата посева, дата уборки, норма высева семян, дозы внесения удобрений и средств защиты растений), и экономические показатели (затраты труда, расход горючего, материально-денежные затраты, себестоимость, прибыль) записываются в базу данных, расположенную на сервере института (см. рисунок 4). В программе пред-

Рисунок 4. Фрагмент формы выбора данных по технологиям

Рисунок 5. Фрагмент таблицы «Потребность пестицидов»

усмотрен выбор из базы необходимых показателей и экспорт данных в Excel, где можно вести их анализ, сравнивать технологии и выбирать наиболее эффективные.

С помощью приложения можно сравнить технологии по экономическим показателям (материально-денежные затраты, себестоимость, прибыль, рентабельность), однако оно не позволяет рассчитать производственный план. Для этого авторами разработана другая, упомянутая выше, система по проектированию технологий выращивания сельскохозяйственных культур и расчету технологических карт. В ней на основе технологических карт формируются таблицы производственного плана (площади посевов культур, валовой сбор продукции, урожайность, потребность в горючем, электроэнергии, семенах, удобрениях, средствах защиты растений, заработная плата с начислениями, затраты, прибыль). В качестве примера на рисунке 5 показан фрагмент таблицы «Потребность пестицидов».

Заключение. Web-приложение позволяет работникам сельхозпредприятий и научным сотрудникам, занимающимся полевыми экспериментами, проводить экономическую оценку технологий выращивания сельскохозяйственных культур без трудоёмкого сбора большого объёма нормативной и экономической информации и расчета технологических карт. Анализ данных по экономической оценке, хранящихся на сервере, может быть использован для сравнения и выбора технологий по агроландшафтным районам, размещения культур по регионам.

Литература

1. Степных Н.В., Жукова О.А., Заргарян А.М. Разработка базы данных типовых техкарт для информационно-аналитического комплекса по земледелию // Вестник НГИ-ЭИ. – 2018. – №4. – С. 5-15.
2. Степных Н.В., Заргарян А.М., Жукова О.А. Компьютерная программа по проектированию технологий выращивания сельхозкультур // Аграрный вестник Урала. – 2017. – №3. – С. 54-58.
3. Эффективность сельскохозяйственного производства (методические рекомендации)/Под ред. И.С. Санду, В.А. Свободина, В.И. Нечаева, М.В. Косолаповой, В.Ф. Федоренко. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2013. – 228с.
4. Методические рекомендации по разработке организационно-технологических карт в растениеводстве: методические рекомендации / Марченко А.В., Меньши-

кова А.Ф., Светлакова Т.В., Юшкова М.К. – М-во с.-х. РФ. – ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, 2016. – 75с.

5. Методические рекомендации по разработке плана производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственного предприятия. – Москва, 2004. – 144с.

6. Степных Н.В., Заргарян А.М., Жукова О.А. Применение геоинформационных технологий в проектировании и контроле систем земледелия // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2015. – №6. – С. 28-29.

Аннотация. Представлена разработка по экономической оценке технологий выращивания сельскохозяйственных культур с помощью web-приложения на основе информационной базы типовых технологических карт и укрупнённых нормативов эксплуатационных затрат. Предложен метод установления норм выработки и расхода горючего агрегатов на полевых работах путём измерения работы с помощью навигационного оборудования и разработанного авторами программного обеспечения. Исследования выполнены в Курганском НИИ сельского хозяйства – филиале ФГБНУ УрФАНЦИУрО РАН в лаборатории экономики и инновационного развития в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования России по направлению 142 Программы ФНИ государственных академий наук по теме «Усовершенствовать систему адаптивно-ландшафтного земледелия для Уральского региона и создать агротехнологии нового поколения на основе минимизации обработки почвы, диверсификации севооборотов, интегрированной защиты растений, биологизации, сохранения и повышения почвенного плодородия и разработать информационно-аналитический комплекс компьютерных программ и баз данных, обеспечивающий инновационное управление системой земледелия».

Ключевые слова: экономическая оценка; технологическая карта; эксплуатационные затраты; материалы; цены; урожайность.

Abstract. Development on economic assessment of technologies for cultivation of crops by means of the web application on the basis of information base of standard technological schemes and the integrated standards of operational costs is presented. The method of identifying the norms of production and consumption of fuel units in the field by measuring the work with the help of navigation equipment and software developed by the authors is proposed. The studies were performed in Kurgan agricultural research Institute in the laboratory of economy and innovative development within the framework of the State task of the Ministry of science and higher education of Russia in the direction 142 of the Federal Scientific Program. The theme of the research is "To improve the system of adaptive landscape agriculture for the Ural region and to create a new generation of agricultural technologies based on the minimization of tillage, diversification of crop rotations, integrated plant protection, biologization, conservation and improvement of soil fertility and to develop an information and analytical complex of computer programs and databases that provide innovative management of land cultivation".

Key words: economic assessment; technological map; operating costs; materials; prices; productivity.

Контактная информация: Степных Николай Васильевич, Нестерова Е.В., Заргарян Артур Меружанович, Жукова Олеся Александровна (эл. почт a: kniish@ketovo.zaural.ru).